

ABDULLA QODIRIYNING “O‘TKAN KUNLAR” ROMANINING O‘QITILISHIGA DOIR TAVSIYALAR

Hazratqulova Gulzoda Islomovna

Jizzax viloyati, Sharof Rashidov tumani 29-maktab o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanini o‘qitilishi tadqiqiga bag‘ishlangan. Maqolada asar qahramonlarini o‘rgatishda qulay usullardan foydalanish xususida tavsiyalar berilgan. Xususan yangi pedagogik texnologiyalar asosida o‘rgatish samarali natija berishi ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: An’anaviy, noan’anaviy, ta’limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, “Aqliy hujum”, “Tarmoqlash”, suhbat, “Sardorlar bahsi”.

Kirish

Hech kimga sir emaski, mustaqiligimizdan keyin yurtimizda kelajagimiz poydevori bo‘lmish o‘sib kelayotgan yosh avlod tarbiyasi davlat siyosatining diqqat markazida chiqdi. Shu sababdan, bu borada O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, “2004–2009 yillarda maktab ta’limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturi” qabul qilindi. Bugungi kunda Davlat ta’lim standarti, pedagogika fani konsepsiyasining yaratilganligi, o‘quv predmetlari bo‘yicha konsepsiyalar, darsliklarning yangi avlodi yaratilganligi mazkur qonun va dastur talablari asosida jahon talablariga javob beradigan, siyosiy yetuk, aqlan barkamol, jismonan sog‘lom avlodni tarbiyalashdek murakkab vazifalar hal qilinmoqda.

Asosiy qism

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Milliy g‘oya targ‘iboti va ma’naviy–ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish to‘g‘risida”gi Farmonida “Vatanimiz mustaqilligining ma’naviy asoslarini mustahkamlash, milliy qadriyatlarimiz, an’ana va urf–odatlarimizni asrab–avaylash, xalqimiz, ayniqsa yosh avlod qalbi va ongiga ona–

yurtga muhabbat, istiqlolga sadoqat tuyg‘ularini chuqur singdirish masalasi bugungi kunda tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda” [1;26] deb ta’kidlanadi.

Prezidentimiz shaxs kamolotida muhim o‘rin tutuvchi omil adabiyot, xususan, badiiy adabiyot bo‘lib, uni o‘rgangan: “..odobli, bilimdon va aqlli, mehnatsevar, imon–e’tiqodli farzand nafaqat ota–onaning, balki butun jamiyatning eng katta boyligidir” [2;56] –, degan edi. Demak, yosh avlodni ezgulik, mehr–muhabbat, odamiylik, imon–e’tiqodli qilib tarbiyalashda, shoir Abdulhamid Cho‘lpon ta’riflagandek, adabiyotni “o‘tkir yurak kirlarini yuvadurg‘on toza ma’rifat suvi” deb hisoblasak, badiiy adabiyotni o‘qib, bu ma’rifat chashmasidan bahra olsakkina barkamollikka erishamiz, deb o‘ylaymiz. Shu bois yozuvchi Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanida milliy ruh ifodasini o‘rganish maqsadga muvofiqdir. Romanni shu nuqtai nazardan o‘rganar ekanmiz, “Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch” kitobidagi: “Xalqimiz ma’naviyatini yuksaltirishda milliy urf–odatlarimiz va ularning zamirida mujassam bo‘lgan mehr–oqibat, insonni ulug‘lash, tinch va osoyishta hayot, do‘stlik va totuvlikni qadrlash, turli muammolarni birgalashib hal qilish kabi ibratli qadriyatlar tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda”,–degan fikrlar naqadar to‘g‘ri ekanligini shohidi bo‘lamiz.

Darsning ta’limiy maqsadi: Milliy ruh to‘g‘risidagi nazariy ma’lumotlarni o‘quvchilar ongiga singdirish;

Darsning tarbiyaviy maqsadi: Ajdodlarimizdan meros qolgan milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash;

Darsning rivojlantiruvchi maqsadi: O‘quvchilarning erkin, ijodiy mulohaza yuritish ko‘nikmasini rivojlantirish.

Dars usuli: “Aqliy hujum”, “Tarmoqlash”, suhbat, “Sardorlar bahsi”

Dars turi: Umumlashtiruvchi, noan’anaviy.

Dars jihozi: Slaydlar, “O‘tkan kunlar” romanidan rasmi lavhalar, tarqatmalar, rag‘batlar.

Fanlararo bog‘lanish: Milliy istiqlol g‘oyasi va ma’naviyat asoslari, tarix, tasviriy san’at.

Abdulla Qodiriyning yozuvchilik talanti, badiiy salohiyati “O‘tkan kunlar” va “Mehrobdan chayon” romanlarida namoyon bo‘lgan. Yozuvchi bu asarlarida o‘z oldiga qo‘ygan maqsadiga an’anaviy adabiyot va xalq badiiy tafakkur tarzini yangi o‘zan — realistik bayon usuliga o‘tkazish orqali erishgan. Yuzaga kelgan shart–sharoit, yozuvchining ichki sezgilari an’anaviy xalq eposining mag‘zini yangilash imkonini bergan. Abdulla Qodiriy ushbu qonuniyat va zaruratni dildan his etgan. Eng muhim jihat — eskirgan ifoda vositasi o‘rniga zamon bilan mos keluvchi yangisini yaratish ehtiyojini aql bilan anglab yangi shakl — roman janriga murojaat qilgan. “O‘tkan kunlar” o‘z zamonining yangi shaklga kirgan eposidir. Insoniyatning adabiy estetik tafakkuri rivojida miqlar, miqlar zamiridan epos va epos asosidan roman paydo bo‘lganligi aytiladi. Ayni holatni “O‘tkan kunlar” romanida ham ko‘ramiz. “O‘tkan kunlar”, “Mehrobdan chayon” romanlari voqealari sirdan sevgi qissalariga o‘xshashda, ularning zamirida Vatan taqdiri, Vatan qayg‘usi yotadi.

“O‘tkan kunlar”ning ma’no – mundarijasi doirasi keng, unda xilma–xil ijtimoiy, ma’naviy muammolar aks ettirilgan. “O‘tkan kunlar” romanida xalqimizning muayyan tarixiy sharoit, vaziyatdagi turmushi, ahvol–ruhiyati, ma’naviy dunyosi, bo‘y–basti, qiyofasi keng ko‘lamda aniq–ravshan gavdalantirilgan, xalqning dunyoqarashi bor holicha ko‘rsatilgan. O‘zbekning urf–odatlari, oila qurish, uy–ro‘zg‘or tutish, mehmon kutish, er–xotin, ota–bola munosabatlari, to‘yyu aza, har xil majlislar, quvonchli, zavqli damlar, dramatik–fojiaviy voqealar, kechinmalar, hayot –mamot ahamiyatiga molik ulkan ijtimoiy–tarixiy hodisalar, o‘rda hayotidan tortib, oddiy miskin kimsalarning xilma–xil tabaqaga mansub kishilarning turmush tarzi, tashvish–quvonchlari mujassam.

Asar qahramonlari haqida to‘xtalar ekanmiz, ularga qo‘yilgan ismlar ham o‘ziga xos ramziylik kasb etganining guvohi bo‘lamiz. Mirzakarim qutidor oilasiga nazar tashlasak, Oftoboyim va Kumushbibi obrazlarida ham o‘ziga xoslik mavjud. Darsni “Tarmoqlash” metodi qo‘llash bilan boshlash maqsadga muvofiq. Shu orqali, o‘quvchilar “O‘tkan kunlar” romani xususidagi tushunchalarini shakllantiradilar.

**“Tarmoqlash” metodidan foydalanib “O‘tkan kunlar” romani
qahramonlariga tavsif beradilar.**

“Tarmoqlash” metodi asosida romsandagi har bir obrazga tavsif berar ekanlar, o‘quvchilar erkin fikrlashga o‘rganish bilan birga, ularga xos xususiyatlardan kelib chiqib, milliylik – tashqi belgi emas, balki u ichki holatekanligini ham tahlillar asosida ochib berishadi “O‘tkan kunlar” romani milliy ruh juda bo‘rtiq aks etganligi bilan ajralib turadi. Bu xususan, Otabekning ota–onasi bilan Qutidor va Oftob oyimlarning qudalari hamda kuyovlari bilan munosobatlari tasvirlangan o‘rinlarda faqat

o‘zbekkagina xos fikrlash va ta’sirlanish yo‘sini juda go‘zal ko‘rsatilgan. Shu o‘rinda aytish mumkimki, “Abdulla Qodiriy o‘z romani oldiga qahramon xarakterining davr bilan chambarchas aloqada shakllanishini kuzatish va tahlil qilish vazifasini qo‘ymagan. Natijada yozuvchining bosh qahramonlari asarga ijtimoiy munosabatlarning tayyor mahsuli sifatida kirib kelganlar. Asarda maishiy hayot manzaralari yorqin va haqqoniy tasvirlangan bo‘lsa ham, unda tarixiy davrning chuqur ijtimoiy tahlili berilmagan, ya’ni davr unda ko‘prok tarixiy fon rolini o‘ynagan, xolos” [3;15].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Milliy g‘oya targ‘iboti va ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish to‘g‘risida”gi farmoni. Xalq so‘zi. 2006 yil, 26 avgust.
2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch.-T.: Ma’naviyat, 2008.
3. Soatova, N. (2020). Alisher Navoiyning epik tasvir an‘analari . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(50). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4737
4. Soatova, N. (2020). An’anaviylik va vorislik. Toshkent.: “MUMTOZ SO‘Z” nashriyoti. 2019. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(44). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5402
5. Qodiriy Abdulla. O‘tkan kunlar. Mehrobdan chayon. –T.: Adabiyot va san’at, 1994.
6. Akhmedova, S. (2021). Philosophy In" Why Me" By Omon Matjon's Epic. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 100-104.